

ПРОГРАММА ФУТБОЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ В СПОРТИВНОЙ АКАДЕМИИ ПРИ КЛУБЕ « ГАННОВЕР 96»(ГЕРМАНИЯ).

Б.К Бобомурадов

Преподаватель кафедры «Теории и методике футбола»,

М.М Миразизов

магистр 2 курса

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7830572>

Аннотация

В этом тезисе раскрыты все тонкости подготовки профессиональных футболистов клуба « Ганновер 96»(Германия). Очень интересная академия со своими правилами и где работают профессионалы своего дела. Дети принимаются с 6 лет и выпускаются в 23 года уже профессиональными футболистами клуба. Но даже в этой академии в перспективу ставят учёбу. Интересная программа подготовки детей футболистов. Этот клуб не только готовит детей в команду мастеров, но даёт хороших футболистов в разные сборные страны такие как U-17, U-19, U-21.

Annotation.

This thesis reveals all the subtleties of training professional football players of the Hannover 96 club (Germany). A very interesting academy with its own rules and where professionals in their field work. Children are accepted from the age of 6 and graduate at the age of 23 as professional football players of the club. But even in this academy, studies are put in perspective. An interesting training program for children of football players. This club not only prepares children for a team of masters, but gives good players to various national teams such as U-17, U-19, U-21.

Annotatsia.

Ushbu dissertatsiya Gannover 96 klubining (Germaniya) professional futbolchilarini tayyorlashning barcha nozik tomonlarini ochib beradi. O'z qoidalariga ega va o'z sohasida professionallar ishlaydigan juda qiziqarli akademiya. Klubning professional futbolchisi sifatida bolalar 6 yoshdan qabul qilinadi va 23 yoshda tugatadi. Ammo bu akademiyada ham o'qishlar istiqbolga qaratilgan. Futbolchilarning bolalari uchun qiziqarli mashg'ulot dasturi. Bu klub bolalarni nafaqat ustalar jamoasiga tayyorlaydi, balki U-17, U-19, U-21 kabi turli terma jamoalarga yaxshi futbolchilarni yetkazib beradi.

Клуб обучает и продвигает, в основном, футболистов из своего региона. Здесь ищут и ведут наблюдение за способнейшими спортсменами, поскольку философия клуба состоит в том, чтобы молодые

футболисты как можно дольше росли в своем родном окружении. По мнению руководства клуба, не надо привозить их издалека, из других регионов, расположенных от Ганновера на большом расстоянии. Со старшими спортсменами ситуация другая. Их помещают в клубном интернате или других местах на схожих условиях. В особых случаях есть еще замещающая семья, которая предлагает спортсмену жилье, питание и опеку (Rehhagel, 2014).

В Академии разработанная система футбольного обучения готовит спортсменов по моторным, техническим и тактическим аспектам таким образом, чтобы в нужный момент, по достижении определенного возраста, они без проблем приступили к тренировкам с первой командой. Молодые спортсмены в начале своей карьеры тренируются в больших командах, что положительно влияет на их психомоторные развитие. В Академии объем нагрузки определяется в зависимости от возраста. Вторая команда и U-23 работают с такими же нагрузками и тренировочными акцентами, что и первая команда. Разумеется, для каждой возрастной категории разработана своя концепция тренировки, обеспечивающая достижение намеченных целей. Кроме этого, каждая молодежная группа в каком-то смысле подражает первой команде в системе тактической игры. Существует так называемое «подражание мастерам».

Важнейшим элементом подготовки юных футболистов Академии является обучение футбольным навыкам (техничко-тактическим навыкам). Следующий элемент - это методическая подготовка, а третий, тоже важный, ментальная подготовка. В развитии футбольной карьеры все эти элементы выступают в соответствии с новейшими учебными тенденциями, которые видны, между прочим, в известной «Школе Аякса». Порядок обучения следующий: сначала детей обучают технике, потом постепенно вводятся элементы тактики, таким образом, чтобы дети понимали игру (социальная адаптация, владение базовыми техническими умениями), наконец, поднимается уровень выносливости, чтобы придать игре динамики. Наблюдения тренеров показывают, что часто некоторое число талантливых футболистов не проявляет склонности к спорту высших достижений по психологическим причинам. Чаще всего у них не хватает мотивации, которая является необходимым условием участия в спортивной тренировке. Специалист по предметной подготовке тренер Э. Ковальчук в свое время встретил отличного футболиста, который пробежал расстояние 100 м за 10,68 сек. (электронные измерения). По

футбольным меркам это замечательный результат. Что самое главное, футболист умел играть в футбол, отлично справлялся с мячом и левой и правой ногой. Его взяли даже в первую команду. Но продержался он там недолго. Дело в том, что спортсмену не хватало мотивации и психологической зрелости для того, чтобы профессионально заниматься футболом. Он часто опаздывал на тренировку или вообще не приходил. Впоследствии его исключили из команды за невыполнение обязанностей и отрицательное влияние на остальных спортсменов в команде. Кроме технико-тактической, моторной, ментальной и психологической подготовки, в Академии обращают большое внимание на то, что спортсмены это, прежде всего, ученики. В клубе забота о молодежи считается очень важным аспектом. Тренеры и воспитатели следят за тем, чтобы спортсмены систематически ходили в школу и не пропускали занятий. Молодым футболистам прививают мысль о том, что школа это приоритет в их жизни. Спортсмены Академии учатся в спортивной школе, в которой работает клубный тренер. У футболистов спортивные занятия с 8.00 до 9.30. Это уроки физкультуры, направленные исключительно на техническую и координационную тренировки. Для особо одаренных юных футболистов ведется дополнительная тренировка (1-2 раза в неделю), так называемая «Top Talente», которую проводит опытнейший тренер Э.Ковальчук. На занятиях спортсмены формируют свою функциональную силу и технические умения. Последний, очень важный аспект – это медицинское обслуживание. О молодых футболистах заботятся профессионально, с помощью новейшего медицинского оборудования, также как о профессиональных футболистах. В Академии работают 4 скаута, которые ищут футбольные таланты среди молодежи не только в своем округе, но также на территории всей Германии. Они используют знания и опыт проф. Й. Бушманна, координатора Немецкого футбольного союза по вопросам идентификации футбольных талантов. Он разработал соответствующие критерии набора и отбора самых младших футболистов, а также в национальную сборную (U- 7, U- 19, U- 21). Набор в Академию спорта начинается с 6 лет. В большинстве случаев он происходит спонтанно, но тренеры обращают внимание на врожденные способности, такие как скорость движений, двигательная координация, способность понимать игру и работать в команде. Эти способности проявляются в разных игровых формах, которые формируют всесторонние двигательные

способности, но дают также возможность узнать о психических, волевых, ментальных чертах.

Следующий этап обучения предназначен для детей от 9 до 13 лет. Это так называемый «золотой возраст» обучения элементам техники игры. В это время используются тренировочные средства в игровой форме на небольших площадках и в небольшом пространстве с простыми тактическими задачами. На данном этапе очень важно правильно показывать и объяснять (идеомоторика), что способствует обучению и совершенствованию новых, часто сложных двигательных действий. В этом периоде юным футболистом усваивается полезная техника. Также важно, что дети постепенно переходят из детского в молодежный возраст. Специалисты Академии обращают внимание на процессы акселерации и ретардации в физиологическом развитии отдельных спортсменов, влияющие на результаты будущего отбора. Дальше следуют этапы тренировочной подготовки к высшим достижениям. На первом из них соблюдается принцип оптимального количества спортсменов в учебной группе максимально 18 человек (14-16 лет). Учитывая подростковый возраст юных футболистов, данный этап считается «кризисным», отличающимся частыми конфликтами и изменчивым настроением. Быстрый темп роста и массы тела не способствует дальнейшему формированию элементов техники игры. Тренеры клуба «Ганновер 96» считают, что этот возраст лучше всего подходит для обучения тактике игры. Молодые футболисты приобретают умения по индивидуальной, групповой и командной тактикам. Их также в это время назначают на определенные позиции в зависимости от уровня их технических умений, соматических условий, волевых, ментальных и психических черт. Начинается также специфическая для футбола тренировка общей физической формы с расслабляющей фитнес-тренировкой. Второй этап тренировочной подготовки к высшим достижениям (17-19 лет с максимальным количеством в группе 20 человек) считается очень важным и очень трудным для футболистов и тренеров, поскольку спортсмены на данном этапе – это «молодые взрослые», желающие достигнуть успехов. Им нужно помнить о популярном девизе Академии: «Кто решает играть в футбол высших достижений, должен желать постоянного развития. Нельзя быстро удовлетворяться достигнутым, надо все время ставить перед собой новые более высокие цели». Спортсмены обучаются индивидуальной, групповой и командной тактике, а также игре на

установленных позициях. От них требуют быстрого и четкого выполнения технических упражнений, поэтому преобладают упражнения на небольшом пространстве под давлением противника и игры с заданиями. Регулярно проводится специальная футбольная тренировка, а также тренировка общей физической формы и индивидуальная фитнес-тренировка. Целью подготовки является создание идеально функционирующей команды. В этом возрасте футболисты и учатся, и работают, поэтому тренер обязан помогать им совмещать все эти обязанности. Тренеру должны подражать и доверять. О межличностных отношениях говорит другой девиз Академии: «Мы должны доверять друг другу и помогать. Только так мы можем пережить сложные ситуации и достигать успехов в матчах».

Третий этап тренировочной подготовки к высшим достижениям (20-23 года, максимально 18 спортсменов в учебной группе) также является сложным периодом, называемым часто «переходным», поскольку в 23 года заканчивается обучение в Академии. На последнем этапе совершенствуются все элементы игры на высшем уровне.

Использованная литература:

1. Artikov A. JISMONIY TARBIYA DARSLARIDA HARAKATLI O'YINLARNI TASHKIL ETIB O'TKAZISHNING DOLZARB MUAMMOLARI //Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 19. – С. 160-167.
2. Артиков А. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ И ОСОБЕННОСТИ МИНИ-ФУТБОЛА //Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 19. – С. 121-128.
3. Артиков А. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОДВИЖНЫХ ИГР ПРИ РАЗВИТИИ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ //Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 19. – С. 97-104.
4. Artikov A. FUTBOL BO'YICHA HAKAMLARNING TAYYORLASH TIZIMI //Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 19. – С. 105-112.
5. Artikov A. YOSH FUTBOLCHI QIZLARNING TEXNIK DARAJASINI YAXSHILASHDA HARAKATLAR KOORDINATSIYASINI AHAMIYATI //Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 19. – С. 113-120.
6. Artikov A., Boyxonov B. SPORTCHILAR SHUG'ULLANGANLIK DARAJASINI ANIQLASHNING ZAMONAVIY USULLARINING TAHLILI (FUTBOL SPORT TURI MISOLIDA) //Modern Science and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 322-334.

7. Artikov A., Madaminov J. ЖИСМОНИЙ СИФАТЛАРНИ РИВОЖЛАНТИРИШ //Modern Science and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 497-506.
8. Artikov A., Karimov A. ФУТБОЛЧИЛАРНИНГ ПСИХОЛОГИК ТАЁРГАРЛИКДА МУРАББИЙ ВА ПСИХОЛОГЛАРНИНГ ТУТГАН ЎРНИ //Modern Science and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 376-386.
9. Artikov A., Nizomiddinov S. ЁШ ФУТБОЛЧИЛАРНИНГ ТЕХНИК ВА ТАКТИК ҲАРАКАТЛАР ТАХЛИЛИНИ ЎРГАНИШ //Modern Science and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 557-566.
10. Artikov A., Pardayev K. ФУТБОЛЧИЛАРНИНГ ЖИСМОНИЙ ТАЙЁРГАРЛИГИНИ НАЗОРАТ ҚИЛИШ ВА МУАММОНИ ЎРГАНИШ //Modern Science and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 517-526.
11. Artikov A., Xasanov D. UMUMTA'LIM MAKTABIDA MINI-FUTBOL BO'YICHA 13-15 YOSHLI QIZLARNING TEXNIK VA TAKTIK HARAKATLARINI O'QITISH XUSUSIYATLARI //Modern Science and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 335-345.
12. Artikov A., Erboyev X. МИНИ ФУТБОЛЧИЛАРНИНГ ТЕХНИК ВА ТАКТИК ХАРАКАТЛАРИ //Modern Science and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 446-455.
13. Artikov A., Norsafarov S. HУJUM QATORI O'YINCHILARI //Modern Science and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 397-406.
14. Artikov A., Choriyev A. ЁШ ФУТБОЛЧИЛАРНИНГ ЖИСМОНИЙ ҲОЛАТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ //Modern Science and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 546-556.
15. Artikov A., Toshboyev S. ФУТБОЛ АГЕНТЛАРИ ВА УЛАРНИНГ ФУТБОЛГА ТАЪСИРИ //Modern Science and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 537-545.
16. Artikov A., Ikromov X. FUTBOLCHI QIZLARNING O 'YIN FAOLIYATI JARAYONIDA TEXNIK-TAKTIK HARAKATLAR TAVSIFLARI //Modern Science and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 346-355.
17. Artikov A., Ibodullayev D. O'YINDAGI TAKTIK FIKRLASHNI RIVOJLANTIRISH //Modern Science and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 488-496.
18. Artikov A., Bobojonov Y. HIMOYACHILARNING TEXNIKASI VA TAKTIKASINI OSHIRISH //Modern Science and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 456-464.

19. Artikov A., Kozimov I. YOSH FUTBOLCHILARNING TEXNIK-TAKTIK TAYYORGARLIGINI TAKOMILLASHTIRISH //Modern Science and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 365-375.
20. Artikov A., Jo'rayev N. JAHON FUTBOLINING IQTISODIY HOLATINI O'RGANISH //Modern Science and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 356-364.
21. Artikov A., Sanatullayev I. ЗАМОНАВИЙ ФУТБОЛДА СКАУТЛАРНИНГ ЎРНИ //Modern Science and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 407-416.
22. Artikov A., Ikromov X. FUTBOLCHILARNI TAYYORLASHDA TA'LIM VA MASHG'ULOTNING ASOSIY PRINSIPLARINI AMALGA OSHIRISH //Modern Science and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 436-445.
23. Artikov A., Xudiyarov S. YOSH FUTBOLCHILARNI TANLAB OLIISH //Modern Science and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 427-435.
24. Artikov A., Bo'ronov U. ФУТБОЛДА ЖИСМОНИЙ СИФАТЛАРНИНГ АҲАМИЯТИ //Modern Science and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 477-487.
25. Artikov A., Abdusamadov N. ДАРВОЗАБОННИНГ ТЕХНИК-ТАКТИК ХАРАКАТЛАРИ ВА ТАЙЁРГАРЛИГ ХУСУСИЯТЛАРНИ ЎРГАНИШ //Modern Science and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 465-476.
26. Artikov A., Sherkulov S. ФУТБОЛЧИЛАР МАШҒУЛОТЛАРДА УМУМИЙ ВА МАХСУС ЖИСМОНИЙ ТАЙЁРГАРЛИКНИ ОШИРИШ //Modern Science and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 417-426.
27. Artikov A. et al. ЁШ ФУТБОЛЧИЛАРНИНГ МУСОБАҚА ФАОЛИЯТИДА ТУРЛИ КЎРСАТКИЧЛАРИНИ НАЗОРАТ ҚИЛИШ //Modern Science and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 507-516.
28. Artikov A. ФУТБОЛ ЖАРАЁНИДА ДАРВОЗАБОННИНГ ТЕХНИК-ТАКТИК ХАРАКАТЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ //Modern Science and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 527-536.
29. Artikov A., Abduhamidov J. ЎЙИН ЖАРАЁНИДА ФУТБОЛЧИЛАРНИНГ НАТИЖАЛАРИНИ ТАҚҚОСЛАШ //Modern Science and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 302-312.
30. Akbarovich A. A., Tagirovich I. S. Control of Technical Accuracy in the Training Process of Football Players //JournalNX. – С. 103-106.
31. «Подготовка футболистов в ведущих клубах мира Европы» - В.Губа, А.Антипов, Н.Шагин.
32. «Школа испанского футбола» К.Кантанеро.
33. «Программа подготовки футболистов 15-17 лет» Российский футбольный союз.

34. «Теория и практика в подготовке команды мастеров» Е.Черепанов.
35. «Модели тактики игры в футболе» Е.П Врублевский, В.М Костюкевич.
36. «Тренировка юных футболистов» В.В Варюшин.
37. «Теория и методика подготовки юных футболистов» методическое пособие О.Б Лапшин
38. «Passing and ball control» Thomas Dooley, Christian Titz.
39. «Футбол настольная книга детского тренера IV этап 16-17 лет» А.А Кузнецов

